

Saraguro Tejiendo Raíces

Por: Kruzkaya Ordóñez
Cristian Cisneros
Isidro Marín

Saraguro: Tejiendo Raíces

El valor de la cultura se establece a través del conocimiento compartido en forma generacional. En la cultura de los saraguros existen diversas actividades que aportan a sustentar este conocimiento ancestral. Entre estas actividades se encuentran las artesanías, actividades de agricultura (siembra y cosecha de granos) representada principalmente por el maíz, el alimento básico de la *pampamesa*. Estas y algunas manifestaciones culturales más como la música o los bailes son los atractivos turísticos desatacables del pueblo Saraguro.

Este cantón de la provincia de Loja limita con Zamora Chinchipe, la provincia del Oro y el Azuay, presenta una ubicación geográfica favorable que se refleja en la diversidad de paisajes propios de los páramos de la sierra y que se extienden hasta el norte de Ecuador por la cordillera de los Andes.

En el año 2008 Saraguro fue declarado reserva de Biosfera por la UNESCO, debido a sus ecosistemas diversos. Este territorio alberga desde sus ancestros -antes de la conquista incásica- costumbres arraigadas que se encuentran consolidadas y que generan valor identitario a una de las más antiguas comunidades indígenas del Ecuador.

En la actualidad, si bien continúan las tradiciones, éstas se han visto vulneradas por factores económicos obligando a su población a emigrar. Los saraguros habitan en varias ciudades del país, Zamora-Chinchipe, El Oro e incluso en el extranjero (Estados Unidos y Europa). El pueblo de Saraguro se lo puede considerar como un sitio que genera y aporta al desarrollo de la denominada “economía naranja” que se basa principalmente en valorizar la creatividad y la identidad a través de procesos y acciones.

En Saraguro se siguen manteniendo sus valores, costumbres y, sobre todo, conserva los símbolos que enriquecen su cultura. Parte de estos símbolos lo constituyen los telares artesanales. En los procesos de fabricación se incluyen técnicas de tejido y material como la lana que se obtiene con la trasquilación de las ovejas (los indígenas utilizan el método tradicional de corte con tijeras). En los telares confeccionan indumentaria textil autóctona, accesorios personales elaborados con mullos, ponchos, cobijas, y jergas entre otros.

El proceso se inicia con la crianza de los animales. La oveja es mantenida durante 12 meses. En este tiempo se somete a un cuidado especial, generalmente cuando alcanza una determinada longitud (crecimiento) se realiza el corte de la lana. Posteriormente con la materia prima se procede al hilado, de forma manual, que por lo regular en la comunidad de los saraguros lo efectúan las mujeres en sus hogares.

El objetivo es obtener una masa considerable de lana previamente sometida a un lavado y escarmenado. Luego con la ayuda de un *huso* de hilar se consigue transformar la fibra en hilo. Con este procedimiento el artesano empieza con la cadena de producción de prendas en talleres instaurados para la confección.

Los telares llegan a Saraguro como un programa de activación económica, integración y capacitación que promueve Misión Andina. Esta agrupación busca compartir conocimientos y técnicas industrializadas en materia textil de los pueblos indígenas como de los otavalos ubicados al norte del Ecuador. Los modelos nacen a partir de diseños personalizados en los cuales se destaca la manufactura que viene empleándose desde los años 50 a los 70, para tejidos elaborados en telares manuales propios de la cultura otavaleña.

En Saraguro el artesano Miguel Ambuludí, de 58 años de edad, vive de la actividad del telar desde 1984. Ese año construyó su propio telar para trabajar. Aprendió a utilizarlo desde los ocho años de edad. Estos conocimientos fueron heredados de su padre. En la actualidad realiza trabajos por pedido. Entre los productos que elabora están las cobijas, jergas, etc. Estos son elaborados con materiales naturales con la lana de oveja.

Una libra de lana constituye tres varas de trabajo (1 vara equivale a 0.83 cm), cada una es comprada por tres dólares. Un trabajador promedio puede realizar 15 varas diarias por día. Para Miguel el telar ha sido una fuente de ingresos que le ha permitido mantener a su familia y ser el sustento de sus cuatro hijos. Actualmente su hija trabaja con él.

Así también se entrevistó a María del Carmen Morocho. Ella lleva cerca de 40 años en la venta de artesanías elaboradas en el cantón Saraguro. Su negocio está localizado en el parque central de la urbe y comercializa productos artesanales como chompas, ponchos y los tradicionales tejidos en mullos.

Un poncho elaborado en lana de oveja por la comunidad de los Saraguros tiene un proceso laborioso y de tiempo. Desde criar al animal para extraer lana que se espera aproximadamente un año. Después la mano de obra, del hilado hasta la confección de la prenda, se demora cerca de un año y medio para elaborar un poncho. Por lo tanto, el precio en su tienda bordea los 120 dólares y que muchos consumidores se niegan a pagar.

Manuel de Jesús Puglla, de 77 años, relata que desde 1955 se dedica a tejer con su telar. Nos comenta que las muestras de telares fueron introducidas en el pueblo Saraguro gracias a capacitaciones recibidas por artesanos otavaleños y promovidas durante el gobierno de Camilo Ponce Enríquez. Desde entonces se ha dedicado a proveer de maquinaria artesanal a su empresa.

Su patrimonio en la actualidad lo conforman siete telares para distintos tipos de trabajos. Puglla posee tres reconocimientos nacionales a la calidad de sus tejidos. Su capacidad de producción le permite trabajar con diversos materiales como lana de oveja, hilo de orlón, perlé, seda y algodón.

En su empresa laboran cinco personas con las cuales produce una cobija diaria. Sus productos son enviados a ferias que se realizan en el país como a nivel internacional. Elaboran desde hamacas, cobijas, y tejidos que requieren de materiales pre-elaborados y sus precios oscilan entre 30 a 120 dólares.

Este patrimonio cultural intangible como es la elaboración de tejidos y teñidos ancestrales, que se transmiten de una generación a otra debe de continuar como señal inequívoca del pueblo Saraguro.

Bibliografía

Ministerio del Ambiente (2010). Reservas de Biosfera del Ecuador: Lugares Excepcionales. GTZ/GESORENDED-WCS- NCI-UNESCO/Quito. Ecuador.

<http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/documents/348542/351068/Libro+de+RB.pdf/a819048c-7f89-49fc-a26c-fd289a504d89;jsessionid=L4NvZcUSzhhIO-9GxFY+u79l>

Solo de Azldívar (2000). El desarrollo comunitario como modelo de intervención en el medio rural. Ediciones Centro Andino de Acción Popular, Quito. Ecuador.

<https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=43564>

Ambuludí Miguel (2019). Artesano (Cristian Cisneros entrevistador). Saraguro- Ecuador.

Morocho María del Carmen (2019). Comerciante. Saraguro- Ecuador.

Puglla Manuel de Jesús (2019). Artesano. Saraguro- Ecuador.